

NAVOIYNI ANGLASH MUHABBATI

Yuldasheva Munisabonu Ilhomjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296280>

Abstract. *XX asr o‘zbek adabiyotshunosligida ham Navoiy ijodi va uning “Xamsa” asari bo‘yicha yuzlab tadqiqotlar yaratildi. Zamonaviy adabiyotshunoslikda Navoiy ijodini o‘rganuvchilar navoiyshunoslik maktabini yaratdilar. Navoiyga bizni yaqinlashtirishga butun umrini bag‘ishlagan, qalblarimizga Navoiy mehrini, taftini bera olgan, kerak bo‘lsa asarlari talqini orqali Navoiy nafaslarini bizga sezdirgan olim va chin inson Aziz Po‘latovich Qayumovdir.*

Kalit so‘zlar: *navoiyshunos, “Xamsa”, “Hayrat ul-abror”, doston, talqin, mumtoz adabiyot, ruhiy kechinma, lirik qahramon, “Farhod va Shirin”, tasvir vositalari.*

Abstract. *In 20th century Uzbek literary studies, hundreds of studies were created on Navoi's work and his work "Khamsa". In modern literary studies, the students of Navoi's work created a school of Navoi studies. Aziz Polatovich Kayumov is a scientist and a real person, who dedicated his whole life to bring us closer to Navoi, who was able to give Navoi's love and affection to our hearts, and, if necessary, made us feel Navoi's breaths through the interpretation of his works.*

Key words: *navai scholar, "Khamsa", "Hayrat ul-Abror", epic, interpretation, classical literature, spiritual experience, lyrical hero, "Farhad and Shirin", image tools.*

Аннотация. *В узбекском литературоведении XX века были созданы сотни исследований о творчестве Навои и его произведениях «Хамса». В современном литературоведении ученики творчества Навои создали школу навоиведения. Азиз Полатович Каюмов – учёный и реальный человек, посвятивший всю свою жизнь тому, чтобы приблизить нас к Навои, который смог подарить нашим сердцам любовь и привязанность Навои, а при необходимости дал нам почувствовать дыхание Навои через интерпретацию Его работы.*

Ключевые слова: *навайский учёный, «Хамса», «Хайрат уль-Аброр», эпос, интерпретация, классическая литература, духовный опыт, лирический герой, «Фархад и Ширин», средства изображения.*

Sharq xalqlari xamsanavislik san‘atini yuksak baholaganlar. Bu an’anada bitilgan durdona asarlar hamma davrlarda ham e’tiborga loyiq topilgan. XX asr o‘zbek adabiyotshunosligida ham Navoiy ijodi va uning “Xamsa” asari bo‘yicha yuzlab tadqiqotlar yaratildi. Eng qattol davrlar bo‘lgan mustabid tuzumda ham Navoiy dahosining qudratini inkor etishga hech kimning haddi sig‘madi. Hatto, 1985 yilda Alisher Navoiy “Xamsa”sining 500 yilligini keng nishonlanishi, bu tadbir katta bir madaniy bayramga aylanganini, bu kunlar ijod va tafakkurning tantanasi bo‘lganligini tarixdan yaxshi bilamiz.

Zamonaviy adabiyotshunoslikda Navoiy ijodini o‘rganuvchilar navoiyshunoslik maktabini yaratdilar. Bu zahmatkash olimlar Navoiyni anglagan sari o‘zi buyuklashib bordi. Olam va odam mohiyatini bilishga intilish, yashamoqdan murodni tushuna borish Navoiy olamiga qadam qo‘ygan har bir olimni yuksaltirdi. Navoiyga bizni yaqinlashtirishga butun umrini bag‘ishlagan, qalblarimizga Navoiy mehrini, taftini bera olgan, kerak bo‘lsa asarlari

talqini orqali Navoiy nafaslarini bizga sezdirgan olim va chin inson Aziz Po‘latovich Qayumov edilar.

Aziz Qayumovning “Asarlar” [Qayumov,2008:288] jildligining birinchi va ikkinchi kitoblari “Xamsa” talqinlariga bag‘ishlangan. Tadqiqot avvalida kamsuqum olim kamtargina kirish so‘zlarida, XX asrda Navoiy “Xamsa”si bo‘yicha bir qator qimmatli tadqiqotlar yaratilganini aytib, ushbu ilmiy-tadqiqot ishi o‘shalarga o‘z hissalarini ekanligini aytib o‘tadilar.

1-kitobning birinchi qismi “Xamsa”ning dastlabki dostoni bo‘lgan “Hayrat ul-abror” ga ajratiladi va “Hayrat ul-abror” talqini” deb nomlanadi. Olimning o‘ziga xos uslubi shundaki doston bo‘yicha tadqiqotni qismlarga ajratadi va shu qismlarni nomlaydi. Navoiy o‘z maqsadini dostonning bob nomlaridayoq anglatganidek Aziz Qayumov ham dostonning zamonaviy talqinini xuddi shu tarzda anglatishga harakat qiladi. Avval xamsachilik tarixiga qisqa to‘xtalib, bu yo‘lda shuhrat topganlarni ham, e‘tibor qozona olmaganini ham eslatadi. Buyuk olimning bu usuli xamsanavislikning o‘ziga xos uzoq tarixi va yo‘li borligiga ishora berishidir. Yana bu tarixiy jarayonda asarning tili masalasiga to‘xtalib o‘tadi va “Navoiy eski o‘zbek tilining boy badiiy imkoniyatlarini namoyish qildi, o‘zbek adabiyotini o‘lmas bir dohiyona asar bilan boyitdi” [Qayumov,2008:6] deya ta’kidlaydi. Shundan so‘ng “Xamsa”ning tuzilishi keltirib, 1483 yilda yozib tugallangan “Hayrat ul-abror” dostoni, uning qo‘lyozma nusxalari, tarjimalari, bu doston ustidagi ilmiy tadqiqotlar esga olinadiki, bu asarning o‘rganilish tarixiga qisqa ekskurs vazifasini bajaradi. Zero, olimning bu asar talqini bo‘yicha kuzatishlari qancha izlanishlar natijasida dunyoga kelganini anglatadi.

Aziz Qayumov tadqiqotlarining afzalliklaridan biri, ilmiy tilning nihoyatda soddaligi. Mumtoz adabiyot namunalari zamonga hamnafas sharhlash, talqin qilish, ilmiy iboralardan ustalik bilan foydalanish, ilmni sodda usulda o‘quvchiga yetkazish adabiyotshunosdan katta mehnat talab qiladi. “Hayrat ul-abror” talqinida olim dostonga o‘quvchini beihiyor oshno qiladi. Uni majburlab emas, qiziqtirib asar olamiga olib kiradi. Asar muqaddimasi haqidagi fikrlarida e‘tiborni dostonning kirish qismi va to‘rt munojotni sharhlashga qaratadi. Tasavvuf ilmida, mavjudlik borki Yaratganning tajallisi, degan qarash bor. Xuddi shu fikrni doston baytlarni sharhlab olim o‘ta sodda tilda, “...koinot Yaratuvchining husn ko‘z gusi ekan, u esa inson tufayli paydo qilingan ekan, demak, Navoiyning uqtirishicha, odam, inson o‘sha Yaratuvchi uchun eng sevimli zot bo‘lib chiqadi” [Qayumov,2008:12-13], deya tushuntiradi. Kitobning deyarli barcha o‘rinlarida Navoiyning shu qarashiga tayanib, shoirning insonparvarlik g‘oyalarini ulug‘laydi, uni o‘quvchiga misollar bilan tushuntirishga, dalillashga urinadi.

“Ustozlar madhida” Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonining o‘n ikkinchi, o‘n uchinchi boblarini Nizomiy, Xusrav, Jomiylarning ta’rif va tavsiflariga bag‘ishlanganiga e‘tibor qaratadi. Bu o‘rinlarda olim ustozga bo‘lgan hurmatni ko‘rsatish bilan birgalikda, “Xamsa” yozishga kirishayotgan Navoiyning ustozlar oldidagi hayajonini baytlar sharhi orqali ko‘rsatadi.

Yo‘llasa bu yo‘lda Nizomiy yo‘lum,

Qo‘llasa Xusrav bila Jomiy qo‘lum.

Nuqta surudida ravo bo‘lmag‘ay,

Buki Navoiyg‘a navo bo‘lmag‘ay...

singari mashhur satrlarini sharhlab, “U o‘zini buyuk o‘tmish xamsanavislaridan juda quyi tutadi. Bog‘i anosirda o‘t, suv, havo bilan tuproq ham bor. Sarv, gul, lolaning xaridorlari ko‘p, ammo o‘tinning ham bozori chaqqon. La‘l, yoqut, dur bahosi baland, ammo kahrabo somonni tortadi. Hatto Navoiy o‘zini e‘tiqod yo‘lida g‘or ichida kirib gum bo‘lgan ashobi kahfning iti qatoriga qo‘yadi”, tarzida talqin qiladi va asar mohiyatini anglatadi. Shu tariqa kitobning

keyingi qismlari ham nomlanib, dostonning “Uch hayrat”lari, “Maqolatlari”i tahliliga kirishiladi.

1-jildning ikkinchi bobi “Farhod va Shirin” sirlari” deb nomlanib “Xamsa”ning ikkinchi dostoni talqiniga bag‘ishlangan. Aziz Qayumovning bu dostonga qarashlari ham boshqa navoiyshunoslardan butkul farqlanadi. Ko‘proq keyingi davr Navoiyni o‘rganuvchilar shoir ijodining tag qatlamlarini ochishga, undagi ramzlar olamiga razm solishga, asarlaridagi tasavvufona ohanglarni anglashga intilmoqdalar. Aziz Qayumov esa Navoiy olamiga shu qadar yaqinki, uni juda tiniq ko‘radi. Shuning uchun ikkinchi dostonga hech qanday kirish so‘zlar ishlatmay, to‘g‘ridan-to‘g‘ri, “Doston quyidagi bayt bilan boshlanadi:

Bihamdika fathu abvobil-maoniy,
Nasib et ko‘nglima fath o‘lma oni.

Ma‘nosi:

Senga hamdu sanolar aytib, ma‘nolar eshiklarini ochaman,
Uning fath bo‘lmog‘ini ko‘nglimga nasib et!” [Qayumov,2008:141]

bayt misralarining arab va o‘zbek tilida bitilganiga, bu Navoiyning arab tilini ham mukammal bilib, san‘at darajasidagi satrlarni bita olganiga ishora qilish bilan boshlaydi.

Olim asarni tahliliga kirisharkan, o‘quvchiga ham Navoiy qudratini anglashga, uni yaqindan his qilishga yordam beradi. “Ma‘no durini qadr qilmaganlarni Navoiy taqdirlamaydi. Kimki bu durning qadriga yeta olsa, o‘shanga qutlug‘ bo‘lsin, qadr qilmasdan uni sindirganlarga esa shikast yetsin, deb xitob qiladi shoir”, deya Navoiy qarashlariga uyg‘un holdagi o‘z fikrlarini o‘rtaga tashlaydi.

Biz bu maqolada Aziz Qayumovning “Asarlar” jildligidagi birgina kitob haqida ayrim mulohazalarni bildirdik xolos. Zero, Navoiy ijodi bir ummonki, uning ma‘nolar xazinasini qo‘lga kiritganlar ham bebaho va tunganmas boylikka ega bo‘ladilar. Aziz Qayumov ilmiy merosini o‘rganish Navoiyni anglash yo‘li, anglagan sari muhabbat bog‘lash yo‘li hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qayumov A. Dilkusho takrorlar va ruhafzo ash‘orlar. – T.: Sharq, 2014, - B.119-120.
2. Матёкубова Т. Поэтик идрок ва маҳорат. – Т.: “Фан ва технология”, 2011.- Б.78.
3. Набиев Ф. Табиат тасвири ва шоир маҳорати // Алишер Навоийнинг адабий маҳорати масалалари. – Т.: “Фан”, 1993. Б. 97.
4. Салаев Ф., Қурбониёзов Г. А дабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2010. 332 б.
5. Қайумов А. Асарлар. – Т.: MUMTOZ SO‘Z, 2008. – Б.-12-13.